

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ – ЗАЛОГ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7135158>

Джамалов Хасан Нуманжанович

и.о.проф.кафедры «Налоги и налогообложение» ТФИ, к.э.н.

Абдушерозов Абдулло

*магистрант специальности «Налоги и налогообложение» Ташкентского
финансового института*

Исследование работ учёных-экономистов показало отсутствие однозначного определения финансового оздоровления в понятийном аппарате антикризисного менеджмента.

Финансовое оздоровление чаще всего определяется как процесс разработки мероприятий в области финансового менеджмента, направленных на восстановление платёжеспособности предприятия¹. Фактически экономистами рассматриваются лишь отдельные мероприятия в рамках финансового оздоровления, описываемые без их систематизации и взаимосвязи друг с другом².

На наш взгляд, восстановление платёжеспособности является целью лишь начального этапа оздоровления предприятия, позволяющего не допустить развития ситуации банкротства. Вместе с тем, **финансовое оздоровление предприятия подразумевает** создание условий для стабильного поддержания его платёжеспособности и финансовой устойчивости. Необходимый базис для поддержания долгосрочной финансовой состоятельности предприятия создаёт лишь максимально эффективное использование всех его активов, позволяющее наиболее полно реализовать потенциальные возможности предприятия.

Существующие методики оценки возможности восстановления платёжеспособности основаны на использовании показателей финансового состояния предприятия, которые, по ряду причин, подвергаются заслуженной критике³. Во-первых, любое случайное либо преднамеренное искажение данных

¹Батьковский М. А. Методологические основы анализа финансовой устойчивости предприятий / Финансы и учет: современная теория, методология и практика: сб. науч. трудов по материалам I международной науч.-практ. конференции 30.06.16 г. – М. : НОО «Профессиональная наука», 2016. – С. 68–78.

²Божко В. П. Управление финансовой устойчивостью предприятий // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2013. – № 4. – С. 33–37.

³Бородулина К. Б. Анализ методов оценки финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия // Вестник Марийского государственного университета. – 2016. – № 1. – С. 15; Бочаров В. В. Финансовый анализ : учеб. пособ. / В. В. Бочаров. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2019. – 423 с.

бухгалтерской отчётности предприятия приводит к получению неверных результатов анализа. Это в свою очередь влечёт угрозу банкротства предприятия, что активно используется в процессе реализации преднамеренного либо фиктивного банкротства, позволяющего, в конечном счёте, по минимальной цене приобретать потенциально эффективные и рентабельные предприятия. Во-вторых, применение данной методики, приводит к игнорированию внутренних резервов предприятия, которые могут быть приведены в действие уже в ближайшей перспективе, что также облегчает возможность распродажи имущества предприятия по ликвидационной стоимости, которая, как правило, является заниженной. По нашему мнению, *критерием оценки целесообразности финансового оздоровления* является наличие у предприятия неиспользуемых потенциальных возможностей обеспечения прибыльной деятельности.

Таким образом, поставив задачу определения целесообразности финансового оздоровления, следует обратиться к такой экономической категории как «потенциал предприятия». Изучение различных видов потенциала показало, что с величиной результирующих финансовых показателей деятельности предприятия связан финансовый потенциал⁴.

В соответствии с изложенными положениями нами предложено следующее определение **финансового оздоровления**: *это процесс разработки и реализации комплексной антикризисной стратегии деятельности предприятия, направленной на восстановление платёжеспособности предприятия в текущем периоде и обеспечение оптимального использования его финансового потенциала в долгосрочной перспективе.*

Существующие методики оценки целесообразности финансового оздоровления предприятия направлены на прогнозирование возможности восстановления его платёжеспособности⁵. В соответствии с предложенным нами критерием, *финансовое оздоровление предприятия целесообразно* только в том случае, если кризис обусловлен просчётами менеджмента и предприятие не исчерпало свои потенциальные возможности, которые заключаются в наличии неиспользованного финансового потенциала.

По нашему мнению, в процессе оценки целесообразности финансового оздоровления необходимо доказать, что величина затрат, необходимых для оздоровления кризисного предприятия (величина вклада), не превышает

⁴Djamalov Kh.N. Contract mechanism of the economic interaction of the state and business // Corporate finance// Turin, 2010 year june, 14-17 p.

⁵ Гиляровская, Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости торговых организаций : учеб. пособ. / Л. Т.Гиляровская, А. В. Ендовицкая. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 324 с.; Луппол Е. М. Прогнозирование показателей финансовой устойчивости предприятия / Е. М. Луппол // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. статей по материалам XVIII международной научно-практической конференции. – Новосибирск : АНС «СибАК», 2016. – 106 с.

величину неиспользованного финансового потенциала этого предприятия (величину отдачи финансового оздоровления).

Предложенная в настоящей работе трактовка содержания финансового оздоровления предприятия предопределяет необходимость применения к нему стратегического подхода, в соответствии с которым программа финансового оздоровления предприятия должна включать мероприятия как тактического, так и стратегического характера.

Реализация тактических мероприятий обеспечивает восстановление платёжеспособности предприятия в текущем периоде, тогда как реализация стратегических мероприятий позволяет достичь оптимального уровня использования финансового потенциала предприятия в долгосрочной перспективе.

Предложенный нами подход к финансовому оздоровлению, в отличие от существующих, подразумевает необходимость одновременной разработки и реализации и тактических, и стратегических мероприятий. Недостатком известных подходов к разработке программ финансового оздоровления также является преимущественное использование инструментов финансового менеджмента. На наш взгляд, **финансовое оздоровление** должно основываться на разработке и реализации мероприятий не только в области финансового менеджмента, но и в сфере управления производством и персоналом, а так же в области маркетинга⁶.

Программа финансового оздоровления должна основываться на определённой совокупности информации, позволяющей принять управленческое решение относительно мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия. Подобная информация может быть получена в результате проведения диагностики, целью которой является раннее обнаружение признаков кризисного развития предприятия и постановка диагноза его «здоровью» на основе наблюдаемых тенденций.

Традиционно в процессе диагностики рекомендуется использовать показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости предприятия, а также различные модели, позволяющие оценить вероятность развития кризисной ситуации. Однако диагностика состояния предприятия должна обеспечивать не только постановку диагноза, но и исходную информацию для разработки проектов управленческих решений.

Таким образом, основным недостатком использования показателей финансового состояния предприятия в целях диагностики, на наш взгляд, является их низкая информативная ёмкость, так как результаты анализа этих

⁶ Джамалов Х.Н. К вопросу методов оценки финансовой устойчивости предприятий малого бизнеса и её факторов// *Научный журнал “Ученый XXI века”*. 2020. № 3-2 (62), с.50-59

показателей не дают необходимых исходных данных для разработки управленческих решений по финансовому оздоровлению предприятия.